

YOSHLARNING INTERNET TARMOG‘IGA BOG‘LANIB QOLISHI

Choriyeva Xurshida

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 4 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20551853>

Kirish .

Bugungi kunda yoshlarning ongini zaharlayotgan internet tarmog‘i avj olib bormoqda yoshlardan tortib to kekxa insonlarning har xil vedyorilik va qisqa relslar ularning hayoli va ongigiga kuchli ta’sirini ko’rsatmoqda.Hozirgi jadallashayotgan zamonaviy texnika va internet tarmog‘i anchayin ilg‘orlab ketmoqda.

Asosiy qism.

Birinchidan internetdagi Instagram tarmoqlarida bexayo vedyolar chiqarilishi.yolg‘on malumotlar kontentlar bularni ko‘rayotgan yoshlarning ongini buzuqlik bexayolikka moyil qilib quymoqda .O‘zbek mentalitetimizga umuman tug‘ri kemiydigan relslar quyilishi, va ming afsus bilan aytish joizki bunaqangi vedyo relslarni o‘zbeklar ham chiqarishmoqda.Biz bunday olib qaraganda biz uchun uyat sanalgan narsalar hozirda esa, bu oddiy holat bulib qoldi.

Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab insonlarning ayniqsa yoshlarning vaqtini olib quymoqda.yoshlarning hozirgi internet tarmog‘ilarida o‘tirishi ularning miyasini zaharlab tug‘ri yuldan ozdirishmoqda .Shuning uchun ularning ongi past loqayd bilimsizlikka, zaiflikka, olib kelmoqda.

Uchinchidan.shuni aytish joizki besh qo‘l barobar emas, degandek bu faqatgina, internetning aybi emas . Albatta hozirgi yosh ota onalar yosh bolalariga telefon berib quyishi uchun sababli ko‘plab salbiy oqibatlariga olib kelmoqda.Ota onalar o‘zlarini uylab ularni internet tarmog‘iga berib quyishi bolalarning ko‘z zaifligi, tili kech chiqishligi, so‘z boyligini kamayib ketishi, xotirani susayishi va miyaning shakllanmay qolishiga sabab bulib bormoqda.Hozirgi yoshlarning ko‘pi telefonga o‘rganib bulishgan .Buni oldini olish uchun avvalo ota ona ma'sul bulishlari o‘z vohtlarini bekorchi narsalarga voht sarflamasdan farzandlariga mehri va vaqtini ko‘pini bolalariga etibor qaratishlari lozimdir.

Xulosa qilib aytganda, hamma narsani yaxshi va yomon tarafi bulganidek internetning ijobiy tomonlari ko‘pgina faqat bu insonlarning o‘z qulidadir undan oqilona va unumli foydalanilsa maqsadga muvofiq hisoblanardi.Bolalarni internetdan to‘g‘ri foydalantirish birinchi navbatda ota ona va o‘qituvchi murabbiylar zimmasidadir . Yoshlarning ongini shakllantirish va rivojlantirish uchun eng zaruri bu kitobdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008.
2. G‘aniyev A., Ismailov Sh. Axborot texnologiyalari va jamiyat. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2019.
3. Saidov S.S. Internet va yoshlar tarbiyasi muammolari. Ilmiy maqolalar to‘plami, Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2021.